

Manual didáctico para el desarrollo del pensamiento crítico sobre la cultura ecuatoriana en estudiantes de octavo año de la básica superior año lectivo 2024

*Didactic manual for the development of critical thinking about
Ecuadorian culture in eighth-year students of upper basic school year
2024*

AUTORES: Ingrid Jazmín Landivar Rodríguez^{1*}

Mariuxi Elizabeth Gudiño Cagua^{2*}

Paulina Mesa Villavicencio^{3*}

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: ingridlandivar@hotmail.es

Fecha de recepción: 10 / 03 / 2024

Fecha de aceptación: 05 / 06 / 2024

RESUMEN

El objetivo de esta investigación se basó en describir estrategias didácticas para desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes de educación básica superior sobre cultura ecuatoriana en una institución en el año 2023, a través de una metodología con enfoque mixto aplicando entrevistas a 4 directivos de diversas instituciones y una encuesta a 20 docentes de una institución. Se obtuvo como resultado de la encuesta aplicada a los docentes, que existen bajos niveles de pensamiento crítico en los estudiantes del octavo año de básica superior. En cuanto a las dimensiones estudiadas dentro de la encuesta se analizó la información, la inferencia de implicancias, las diversas propuestas de alternativas de soluciones y sus argumentaciones, todos estos aspectos mencionados son habilidades necesarias para poder desarrollar el pensamiento crítico y lograr que los estudiantes sean capaces de analizar, razonar, emitir conclusiones, resolver problemas y tomar decisiones. En cuanto a la

^{1*} ingridlandivar@hotmail.es ORCID: 0009-0006-9138-1866

^{2*} mariuxigudino@gmail.com ORCID : 0009-0008-3806-7506

^{3*} pmesav@ube.edu.ec ORCID: 0000-0001-6696-4900

entrevista realizada a los directivos dejó expuesto, que resulta de gran importancia desarrollar el pensamiento crítico en las instituciones educativas en los diversos cursos existentes, realizando evaluaciones periódicas para evaluar la efectividad de las estrategias aplicadas, y para que el docente se capacite en caso de ser necesario para el uso de nuevas estrategias didácticas.

Palabras clave: *pensamiento crítico; cultura ecuatoriana, análisis; razonamiento; toma de decisiones.*

ABSTRACT

The objective of this research was based on describing teaching strategies to develop critical thinking in higher basic education students about Ecuadorian culture in an institution in the year 2023, through a methodology with a mixed approach by applying interviews to 4 managers from various institutions and a survey of 20 teachers from an institution. As a result of the survey applied to teachers, it was obtained that there are low levels of critical thinking in students in the eighth year of upper basic education. Regarding the dimensions studied within the survey, the information, the inference of implications, the various proposals for alternative solutions and their arguments were analyzed. All of these aspects mentioned are necessary skills to be able to develop critical thinking and ensure that students are able to analyze, reason, draw conclusions, solve problems and make decisions. Regarding the interview carried out with the managers, it was exposed that it is of great importance to develop critical thinking in educational institutions in the various existing courses, carrying out periodic evaluations to evaluate the effectiveness of the strategies applied, and for the teacher to be trained. if necessary for the use of new teaching strategies.

Keywords: critical thinking; ecuadorian culture, analysis; reasoning; decision making.

RESUMEN

O objetivo desta pesquisa baseou-se em descrever estratégias de ensino para desenvolver o pensamento crítico em alunos do ensino básico superior sobre a cultura ecuatoriana em uma instituição no ano de 2023, por meio de uma metodologia com abordagem mista, aplicando entrevistas a 4 gestores de diversas instituições e uma pesquisa de 20 professores de uma instituição. Como resultado do inquérito aplicado aos professores, obteve-se que existem baixos níveis de pensamento crítico nos alunos do oitavo ano do ensino básico. Relativamente às dimensões estudadas no âmbito do inquérito, foram analisadas as

informações, a inferência de implicações, as diversas propostas de soluções alternativas e os seus argumentos. Todos estes aspectos mencionados são competências necessárias para poder desenvolver o pensamento crítico e garantir que os alunos o conseguem. analisar, raciocinar, tirar conclusões, resolver problemas e tomar decisões. Em relação à entrevista realizada com os gestores, foi exposto que é de grande importância desenvolver o pensamento crítico nas instituições de ensino dos diversos cursos existentes, realizando avaliações periódicas para avaliar a eficácia das estratégias aplicadas, e para que o professor esteja treinados, se necessário, para o uso de novas estratégias de ensino.

Palavras chaves: *Pensamento crítico; Cultura Equatoriana, análise; raciocínio; tomando uma decisão.*

INTRODUCCIÓN

La educación es y ha sido un pilar fundamental para lograr el desarrollo de las naciones, pues, su finalidad es formar a los individuos no solo con conocimientos sino con valores, que le permitan insertarse a los distintos ámbitos de la sociedad, por lo que se está en constante búsqueda de mejorar y perfeccionar tanto los sistemas educativos como la manera de enseñar.

En este sentido, Nuñez y Gallardo (2020), acota que la educación en todos sus niveles, tiene como objetivo el desarrollo de las capacidades de un individuo, para ello se implementan programas curriculares y se desarrollan actividades pedagógicas que puedan contribuir con el desarrollo del lenguaje, el pensamiento, la reflexión, creatividad, autonomía, emprendimiento y cualquier otra facultad humana.

Asimismo, Bermúdez (2021), asegura que la función principal de la educación impartida en cualquier nivel, no solo se trata de impartir información de los distintos tópicos o especialidad, también debe plantearse incentivar y estimular a los estudiantes para que apliquen estrategias complejas o superiores, como lo es el pensamiento crítico.

Pérez et al. (2021), señalan, que los procesos de enseñanza-aprendizaje deben conducirse al establecimiento el pensamiento crítico, exigiendo nuevas maneras para el entendimiento de las relaciones que se generan entre: estudiantes, profesores y los saberes compartidos en las aulas de clase, además al desarrollo de la capacidad para inferir, argumentar, debatir,

analizar, reflexionar, para encontrar la solución de problemas.

La cultura según lo expresado por Fernández (2020), es lo que caracteriza a una sociedad o grupos sociales en cuanto a lo espiritual, material, intelectual y afectivo, identifica a las personas y genera en estos sentimientos de pertenencia, resaltando los rasgos que influyen en el espíritu, creencias, tradiciones, comportamientos aprendidos, valores, formas de comunicación, lo cual origina que se conserve y se traslade de generación en generación.

Hormaza y Torres (2020), mencionan que la UNESCO, en la declaración de México de 1982 definió la cultura como aquello complejo que engloba el conocimiento, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualquier otro hábito y capacidades que adquieren los individuos como miembros de una sociedad.

Por tanto, la cultura es muy importante para cualquier nación, ya que esta es la que los identifica y diferencia de otras, se considera relevante, porque hace prevalecer lo autóctono de las regiones, dado a lo anterior, la educación debe reforzar este tema ya que, permite el arraigo y formación de estudiantes en base a su herencia cultural.

En Ecuador, tal y como lo señala Reascos y Granda (2020), se han promulgado decretos y leyes que norman la enseñanza de las generaciones nuevas, como lo es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que tiene como objetivo promover la formación cívica y ciudadana de todos los miembros de la sociedad y que estos puedan ser parte activa en la construcción de un país plurinacional, intercultural democrático e inclusivo. En este sentido el sistema educativo realiza grandes esfuerzos en el orden metodológico y didáctico, con el propósito de fortalecer la enseñanza y aprendizaje de asignaturas de estudios sociales, como principales fuentes de formación de valores ciudadanos, que benefician el amor propio, reconocimiento de culturas ancestrales que forman parte de la idiosincrasia y sentido de pertenencia para la identidad nacional.

En consecuencia, se requiere que los docentes a nivel de educación básica superior, fomenten la cultura dentro de las aulas de clase, aplicando las estrategias que consideren necesarias para que los estudiantes puedan aprender y comprender la cultura de su nación.

Esta investigación tiene como objetivo: Diseñar un manual didáctico para el mejoramiento del pensamiento crítico sobre la cultura ecuatoriana en una institución en el año 2023. Como

objetivos específicos se plantearon: (1) Describir las bases teóricas del pensamiento crítico en la asignatura Cultura y Arte, (2) Diagnosticar el pensamiento crítico de los estudiantes de educación básica superior (3) Diseñar un manual didáctico para desarrollar el pensamiento crítico sobre la cultura ecuatoriana en estudiantes de octavo año de básica superior.

Este tema es de gran relevancia, puesto que en los últimos años se ha hecho hincapié en el fortalecimiento e implementación del pensamiento crítico en estudiantes de nivel básico, con el propósito de desarrollar sus capacidades de comprensión, razonamiento y reflexión que le permitan tomar decisiones y poder discernir con otros individuos sobre sus puntos de vista y opiniones.

METODOLOGÍA

La investigación es de tipo mixta, la cual según Hernández y Mendoza (2020) comprende la recolección y análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos, integrando y discutiendo los mismos, para efectuar conclusiones sobre la información recolectada y obtener una mayor comprensión del tema en estudio. La investigación cualitativa tal y como lo menciona Valle et al. (2020), está enfocada en como ocurren las situaciones o hechos, ocupándose de las actitudes, creencias o la manera en que los individuos dan sentido e interpretan experiencias por las cuales atraviesan y el mundo que los rodea. Por otro lado, es una investigación cuantitativa, la cual según lo señalado por Villanueva (2022), tiene como propósito explicar una realidad a través de la interacción de variables que componen un fenómeno u objeto que se estudia.

De igual manera se menciona que, la aplicación de los instrumentos de recolección de datos se realizó con el propósito de obtener un diagnóstico sobre el nivel de pensamiento crítico de los estudiantes del octavo año de básica superior que permita razonar, analizar, comprender, tomar decisiones y establecer discusiones sobre el tema, así como también conocer la opinión de directivos respecto a la aplicación de estrategias para fomentar el pensamiento crítico en los estudiantes por parte de los docentes.

En primer lugar, se aplicó una encuesta dirigida a 20 docentes de una institución de educación básica (Ver Anexo 1), y se aplicó una entrevista dirigida a 4 directores de instituciones

educativas (ver tabla 4).

DESARROLLO

Pensamiento crítico

Deroncele et al. (2020), mencionan que la palabra crítico se origina de raíces griegas: Kriticos: criterio de discernimiento y kriterion: estándares, sugiriéndose como un criterio para el discernimiento que se apoya en estándares. Además, el autor asienta que la palabra crítico es sinónimo de criterio, asumiendo que pensar críticamente es pensar, fundamentar y argumentar con criterios, para permitir el rigor y la consistencia con que las personas emiten sus juicios.

Para Blanco y García (2021), el pensamiento crítico son aquellos procesos que engloban las reflexiones y el razonamiento para lograr la resolución de problemas de una forma más eficaz.

Por su parte, Morancho y Rodríguez (2020), hacen mención a la definición del pensamiento crítico realizada por Ennis, quien se considera como uno de los fundadores de la investigación en el pensamiento crítico, en un primer momento lo conceptualizo como: un pensamiento razonado y reflexivo conformado por habilidades, desde el punto de vista cognitivo y por disposiciones, desde el punto de vista afectivo, centrado en la decisión en que creer o que hacer. Posteriormente para el año 1991, modifica el concepto haciéndolo más inclusivo y pragmático, expresándolo como un proceso creativo, hábil y disciplinado para conceptualizar, sintetizar y/o evaluar la información acumulada, creada, la experiencia, la reflexión, el razonamiento o la comunicación, como guía para el comprender y el accionar. Finalmente, expreso que pensar críticamente, es un asunto de valor, ya que se va adquiriendo paulatinamente y está sujeto a un desarrollo continuo.

Álvarez et al. (2020), exponen que las capacidades para pensar críticamente, son aquellas como el discernimiento, análisis, razonamiento y juzgar, también incluye otras acciones de pensamiento para trasladar explicaciones e investigaciones sobre contextos que permitían a

los estudiantes mejorar continuamente en su vida académica y personal.

En palabras de Monsalve y Ruíz (2021), el pensamiento crítico resulta un proceso reflexivo y de razonar, que se centra en que los individuos puedan tomar decisiones tomando en cuenta lo que este cree sea más apropiado hacer o pensar.

Hierrezuelo et al. (2022), aseguran que el pensamiento crítico está compuesto por distintas habilidades como lo son: la comprensión lectora, la expresión escrita y escucha- expresión oral.

Romero y Chávez (2021), señalan que desarrollar el pensamiento crítico en estudiantes de educación básica genera ventajas tanto en su formación académica pero también en su condición de ciudadano, ya que le permite analizar y evaluar cada situación que se le presenta, realizando juicios y argumentando razonadamente frente a las situaciones, favoreciendo su aprendizaje autónomo.

Por su parte Chimoy et al. (2022), exponen que el pensamiento crítico engloba la sensibilización, así como diferenciar las realidades sociales, políticas, éticas y personales, siendo la clave tomar en cuenta todas las posibilidades y confiar más en las razones que en las emociones y de esta forma impedir que las emociones puedan soslayar las decisiones. Además, también se caracteriza por el manejo y dominio de las ideas, por cuanto su fin es revisar, evaluar y repasar lo que se entiende y se comunica, representando una herramienta esencial para los estudiantes y puedan aprender a cambiar información desaprender y transformarse afrontando cambios, informaciones para poder tomar decisiones y buscar soluciones a los problemas.

El pensamiento crítico está compuesto por varios elementos: cognitivos y no cognitivos, propuestos por Halpern en 2003, los cuales se muestran a continuación en la figura 1. (Díaz et al., 2019)

Figura 1

Componentes del pensamiento crítico

Fuente: Díaz et al. (2019)

De la figura 1, es posible ver que el pensamiento crítico abarca más allá del dominio de ciertas habilidades mentales, correspondiendo a un grupo de capacidades sociales y prácticas como la capacidad de recoger y usar herramientas que permitan una adecuada toma de decisiones, en otras palabras, no solo se desarrolla el razonamiento lógico, sino que también es necesario estar capacitado para la solución de problemas en un entorno y tiempo real.

Vendrell y Rodríguez (2020), mencionan que las habilidades, según opiniones de expertos, es un componente cognitivo del pensamiento crítico, llegando a un concepto identificando la interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación como habilidades principales. Tomando varios modelos de diferentes autores, se estructuran tres procesos del pensamiento para conseguir inferencias y juicios justificados, los mismos son: solución de problemas, toma de decisiones y razonamiento.

En la siguiente tabla, se muestra las sub-dimensiones e indicadores de las Habilidades del pensamiento crítico.

Tabla 1*Sub-dimensiones e indicadores de la dimensión de habilidades de pensamiento crítico*

Sud-dimensiones	Indicadores
Solución de problemas	<ul style="list-style-type: none"> - Identificas la situación problemática. Conceptualización precisa y representación del problema - Explorar posibles estrategias - Valorar los recursos y habilidades propias - Reflexionar y anticipar resultados - Aceptar las consecuencias - Evaluar la solución, supervisarla y generalizar
Toma de decisión	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar opciones - Analizar opciones - Generar alternativas
Razonamiento	<ul style="list-style-type: none"> - Deductivo - Inductivo - Cotidiano, practico o informal

Fuente: Vendrell y Rodríguez (2020)

Se han desarrollado diversas iniciativas y propuestas para el desarrollo del pensamiento crítico a nivel mundial, según lo señala Deroncele et al. (2020), una de las más conocidas y relevantes es la planteada por Linda Elder y Richard Paul, quienes lograron la fundación para el pensamiento crítico y, en el 2003 realizaron una guía para la comprensión del tema, e implementación de estrategias para desarrollar habilidades para solucionar problemas, considerándolas necesarias las cognitivas y afectivas para el pensamiento crítico. Dentro de estas estrategias se mencionarán a continuación las más importantes.

Tabla 2

Estrategias cognitivas del pensamiento crítico de Richard Paul

Estrategias cognitivas		Estrategias afectivas
Microhabilidades	Macrohabilidades	
Utilización de vocabulario	Prescindir las simplificaciones	Pensar con autonomía
Critico	Desarrollo de criterios de evaluación	Reconocimiento del egocentrismo
Evaluación de los hechos	Lectura critica	Manifestaciones imparcial
Reconocimiento de Contradicciones	Escuchar críticamente	Exploración de pensamientos subyacentes, emociones y viceversa
Exploración de implicancias y Consecuencias	Crear conexiones interdisciplinarias	
	Practicar dialogo socrático	Manifestar humildad y valor intelectual
	Razonamiento dialógico	
	Razonamiento dialítico	Manifestar perseverancia intelectual
		Tener fe en la razón

Fuente: Deroncele et al. (2020)

Estos autores, según Chica (2022), también señalan ciertas habilidades del pensamiento crítico para estudiar y aprender, las cuales desagregaron en:

- Primer estándar: señalado como el arte de estudiar y aprender, donde puede reconocerse a pensadores críticos como un ser autónomo, que puede ser auto monitoreado y se encuentra en proceso de aprendizaje
- Segundo estándar: enfatiza en que los estudiantes aprenden críticamente, si orientan su aprendizaje en las preguntas, ya que la capacidad para poder preguntar está estrechamente unida a ser un buen pensador, además de lograr dirigir su auto cuestionamiento para el análisis y evaluación de su propio pensamiento pudiendo comprender de una forma clara y profunda lo que está observando.

Por lo expuesto, se constata que para lograr desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes es necesario la aplicación de estrategias cognitivas , las cuales permitirán que los

estudiantes pueden establecer sus acciones, planificando sus asignaciones para lograr a través del pensamiento crítico resolver problemas, pero también, el desarrollo de las habilidades para estudiar y aprender son un punto clave para que este proceso se pueda lograr, donde el estudiante pueda reconocerse como un pensador crítico, que use las preguntas para obtener respuestas, que acoja la lectura y escritura como métodos que indudablemente le ayudan a su proceso de aprendizaje.

Dimensiones del pensamiento crítico

Según lo mencionado por Ramírez (2021) estas dimensiones son:

- Dimensión lógica: Tiene una de las características del pensamiento crítico, la concerniente a la forma de expresarse, que radica en las capacidades para examinar en el arte de la claridad de sus conceptos, la coherencia y validez de los procesos para razonar que se realizan acorde a reglas que constituye la lógica.
- Dimensión sustantiva: Es la capacidad para examinar en términos de información, conceptos, métodos o modos que lleven a conocer las realidades que se tengan y que provienen de distintas disciplinas, por lo que representa el conocimiento que ya se posee como objetivo y válido.
- Dimensión contextual: Todos formamos parte de una historia o tradición, que nos forma y nos hace particulares, por lo que nos convertimos en parte de esa historia, y da origen a que se adopten algunas costumbres y valores propias del medio donde nos desenvolvemos. En otras palabras, los individuos tienen la capacidad para explorarse en relación con el contenido biográfico y social donde se da la acción del pensamiento y del cual es una expresión.
- Dimensión dialógica: Es la capacidad para examinarse en relación al pensamiento de otras personas, asumiendo otros puntos de vista y para intervenir entre distintos pensamientos. Esta dimensión se relaciona con la capacidad de poder para comparar nuestras ideas y creencias con otras afirmaciones y fundamentados en estas contrastaciones poder validar las propias, basándose en un razonamiento crítico y reflexivo.
- Dimensión pragmática: Es la capacidad para examinarse en los términos de fines e intereses que busca el pensamiento y sus las consecuencias que ocasiona, analizando las luchas de poder o las pasiones a las que da respuesta el pensamiento.

Esto involucra que las ideas y expresiones de las cuales se preocupa el pensamiento, se relacionan con problemas y cualquier experiencia que preocupan a otros individuos y que permiten mejorar la comprensión de la dinámica del argumento donde se desenvuelve.

Elementos del pensamiento crítico

Tal y como lo menciona Nomen (2019), los elementos del pensamiento crítico son:

Figura 2

Elementos del pensamiento crítico

Fuente: Nomen (2019)

- Los objetivos y metas: Los pensamientos poseen objetivos y entenderlos le da respuesta a la pregunta: ¿para que pensamos en eso?
- Cuestionamiento y preguntas: Los pensamientos se accionan con sensaciones de desconcierto o admiración, que generalmente se convierte en una pregunta ¿Por qué pasa eso?
- Información: No todos los pensamientos poseen la misma fuerza, los que dan buenas razones, que se basan en hechos, evidencias o experiencias son mejores ¿en función de que evidencias mantengo una opinión?
- Conceptos: Los pensamientos están repletos de conceptos, los cuales están relacionados en los juicios que concebimos: ¿Cuáles son los conceptos que se

manejan en esta investigación?

- Interpretación: De los pensamientos se desprenden conclusiones cuando se sigue una lógica clara y válida, tanto de la manera formal como informal. ¿Cuál es el sentido general de esta indagación?
- Suposiciones: Los seres humanos guardamos en nuestros pensamientos, de forma consciente o no, de creencias. Algunas de estas se han aprobado con buenos argumentos y otras no. ¿puedo estar seguro de lo que creo?
- Puntos de vista: Algunos temas debatidos pueden presentar distintos puntos de vista. El pensamiento crítico debe avistar las complejidades económicas, religiosas, culturales, políticas, etc., para generar nociones válidas o aplicar argumentos distintos. Presentándose subjetividad, sin embargo, se debe aspirar a comprender lo más profundo posible. ¿he considerado todos los puntos de vista?
- Implicaciones: Del pensamiento crítico se desprenden consecuencias tanto positivas como negativas, ciertas o inciertas, probables o no, que ayudaran a tomar decisiones. ¿Cuáles serán las consecuencias de lo que hemos encontrado pensando?

El desarrollo de cada uno de estos elementos, ejercitarlos, contribuirá a fortalecer el pensamiento crítico.

Igualmente, Macareno y Gutiérrez (2019), aseguran que cuando se da el pensamiento crítico, cada uno de estos elementos se somete a estándares universales de pensamiento, que conciben conocer si una persona realmente está razonando. Estos estándares que se aplican son: (a) claridad: consiente el reconocimiento de la exactitud y relevancia del planteamiento de un determinado problema, con el propósito de evitar confusiones al solucionarlo, (b) precisión: corresponde a los datos que lo hacen claro y específico, (c) relevancia: es la relación que hay con el asunto en cuestión, (d) profundidad: consiente el reconocimiento en qué medida las respuestas que se da atiende a la pregunta o permite solucionar el problema planteado, (e) amplitud; es cuando se dan varios puntos de vista, (f) lógica: es la manera como se muestran las ideas y si se apoyan entre sí, con el fin de darle sentido a lo que expresa, (g) significancia: se refiere a si se orienta en lo verdaderamente importante y no en lo trivial, y, (h) certeza; si se justifica, no es egoísta y unilateral.

Evaluación del pensamiento crítico

Según López et al. (2023), en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la evaluación

representa un elemento a resaltar, puesto, se logra la consolidación de los conocimientos de los estudiantes. En el caso de Ecuador, el Ministerio de Educación fija instructivos y documentos para la evaluación, los docentes pueden implementar sus propios modelos de evaluación. A continuación, se mostrará en la tabla 3, las principales técnicas e instrumentos utilizados para evaluar el pensamiento crítico, consideradas por el autor.

Tabla 3

Técnicas e instrumentos para la evaluación del pensamiento crítico

Docente	Técnica	Instrumento
Lengua y Literatura, Historia (cuestionarios No. 4 y No. 5)	Pruebas escritas	- Cuestionarios de base estructurada
	Pruebas orales	- Intervenciones orales fundamentadas con argumentos solidos
	Análisis de producciones del alumno	- Redacción de ensayos cortos - Ordenadores gráficos
Matemáticas, artística y química (cuestionario No. 1 y No. 3)	Resolución de problemas	- Ejercicios matemáticos relacionados con la vida cotidiana - Escritura de letras musicales - Problemáticas

Fuente: López et al. (2023)

En la tabla 3, se indica que, los docentes aplican dos tipos de pruebas para la evaluación del pensamiento crítico: respuestas cerradas y respuestas abiertas. Los docentes de Literatura se inclinan por pruebas de respuestas cerradas, reactivos orales que deben fundamentar los estudiantes sus respuestas con argumentos propios. Esta evaluación se complementa con redacción de ensayos cortos y mapas mentales a través de los cuales se pueden apreciar las capacidades de los estudiantes de discernir en distintas posturas.

En el caso de docentes de matemática, química y educación artística la evaluación se realiza a través de problemas de la vida diaria, experimentos, etc., y que al momento de realizar la prueba de tipo situación-problema estos deben usar habilidades que usan a diario y que forman parte del pensamiento crítico.

RESULTADOS

A continuación, se reflejarán los resultados obtenidos por la aplicación de la encuesta a los docentes de una institución de educación básica de Ecuador, la cual está orientada a conocer el grado que tienen los estudiantes para razonar, analizar, comprender, tomar decisiones y establecer discusión sobre un tema.

En la encuesta se evaluó las siguientes dimensiones (D):

- D1: Analizar la información, correspondientes a las preguntas No. 1, 2 y, 3
- D2: Inferir implicancias, correspondiente a la pregunta No. 4
- D3: Propuestas de alternativas de soluciones, preguntas No. 5 y 6
- D4: Argumentación, correspondiente a las preguntas No. 7, 8 y 9.

Figura 3

Pregunta No. 1 ¿El estudiante es capaz de identificar ideas principales de un texto?

El 60% indicó que los estudiantes nunca identifican las ideas principales de un texto, mientras que el 25% dijo que, a veces, y, solo el 15% de los estudiantes, siempre las identifica.

Figura 4

Pregunta No. 2. ¿El estudiante puede identificar la situación problemática en un caso?

El 50% de los docentes manifestó que siempre los estudiantes identifican la situación problema de un caso, mientras que el 30% A veces y el 20% Nunca.

Figura 5

Pregunta No. 3. ¿El estudiante es capaz de reconocer sujetos y acciones?

El 50% de los docentes contestó que los estudiantes siempre reconocen sujetos y acciones, mientras que el 35% manifestaron que a veces y el 15% dijo que nunca.

Figura 6

Pregunta No. 4. ¿El estudiante puede determinar con facilidad causas y consecuencias del problema presentado?

El 40% de los estudiantes determinan causas y consecuencias de un problema presentado, mientras que el 25% A veces y el 35% Nunca.

Figura 7

Pregunta No. 5. ¿El estudiante puede establecer coherencia entre alternativas y problemas?

El 57% de estudiantes A veces establecen coherencia entre alternativas y problemas, mientras que el 43% Siempre lo tienen claro.

Figura 8

Pregunta No. 6. ¿El estudiante puede plantear alternativas a necesidades e intereses?

El 50% de los estudiantes Nunca plantean alternativas a necesidades e intereses, el 25% de ellos A veces lo plantean y el restante 25% Nunca.

Figura 9

Pregunta No. 7. ¿El estudiante es capaz de asumir postura a favor o

en contra, acerca de un tema?

El 35% de estudiantes nunca son capaces de asumir postura a favor o en contra sobre un tema, con igual porcentaje de estudiantes que A veces lo hacen y con el 30% restante se verifica que siempre lo hacen.

Figura 9

Pregunta No. 8. ¿El estudiante puede explicar sus razones por la postura que asume?

El 45% de estudiantes Nunca explica sus razones por las posiciones adoptadas, el 30% A veces las explica y el 25% Siempre asume sus posturas.

Figura 10

Pregunta No. 9. ¿El estudiante puede sustentar sus conclusiones de

manera clara y coherente?

El 55% Nunca sustenta sus conclusiones, el 25% lo hace A veces, y solo el 20% de ellos Si sustentan con claridad y coherencia sus conclusiones.

De los resultados en general, se denota que, los estudiantes tienen muy bajo nivel en cuanto al desarrollo del pensamiento crítico, presentan grandes deficiencias en la capacidad de, discusión, análisis, emitir críticas, razonar y evaluar e identificar problemas, para solucionar problemas y tomar decisiones.

En la D1, de Análisis de información, el 60% de los estudiantes no son capaces de identificar ideas principales, sin embargo, con respecto a identificar las situaciones problemáticas, así como los sujetos y acciones un 50% siempre lo hacen, es necesario reforzar este punto, para que el estudiante pueda entender lo que estudia.

En la D2, inferir implicancias, se observa que hay un nivel muy bajo al momento de emitir conclusiones sobre un tema en estudio, lo cual es muy importante ya que esto indicara si ha entendido y asimilado el tema.

En la D3, propuestas de alternativas de soluciones, se observa que los estudiantes presentan deficiencias para establecer coherencia entre lo que son las alternativas y los problemas, y por ende tampoco son capaces de plantear opciones para resolver necesidades o intereses.

En la D4, argumentación, los estudiantes no son capaces de emitir posturas ni a favor ni en contra con relación a un tema y tampoco son capaces de sustentar su postura y conclusiones coherentemente y de forma clara.

Por los resultados mostrados, se propone un manual didáctico, con estrategias orientadas a beneficiar el pensamiento crítico sobre la cultura en los estudiantes de educación básica.

Los resultados de la entrevista aplicada a cuatro directivos de instituciones educativas se muestran a continuación:

Tabla 4

Resultados entrevista realizada a directivos

Pregunta	Directivo 1	Directivo 2	Directivo 3	Directivo 4
¿Cree usted que los docentes de su institución aplican estrategias para fomentar el pensamiento crítico?	Se ha evidenciado que en algunas materias se aplica y en otras no	Si, los docentes de esta institución utilizan estrategias para desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes	En algunas ocasiones suelen aplicar estrategias	Siempre, nuestros docentes buscan fomentar el pensamiento crítico en sus estudiantes.
¿Considera usted que los docentes evalúan periódicamente las estrategias usadas lo ayudan a fomentar el pensamiento crítico?	Si se hacen evaluaciones, mas no son tan periódicas como deberían ser para lograr mejores resultados	Definitivamente si, nuestros docentes siempre están evaluando si sus estrategias para desarrollar el pensamiento crítico le están dando resultados, de ser negativo aplican otras estrategias.	Nuestro docentes se limitan a las estrategias que establece el programa y no realizan evaluaciones.	Periódicamente nuestros docentes evalúan sus estrategias con el propósito de asegurar de que estas cumplen su propósito, y en el caso de que no estén arrojando resultados positivos proceden a sustituir las estrategias por otras.

<p>¿En su opinión, que se necesitaría mejorar para que los docentes puedan aplicar correctas estrategias para el desarrollo del pensamiento crítico?</p>	<p>Sin duda alguna es necesario contar con capacitaciones constantes, que puedan estimular y facultar al docente para aplicar estrategias novedosas para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico</p>	<p>Asignación de recursos materiales didácticos, y de cualquier otra índole que le permita hacer un mejor trabajo dentro del aula y recibir capacitaciones periódicas en cuanto al tema.</p>	<p>Hace falta motivación en los docentes para que estos puedan aplicar estrategias novedosas que lo ayuden a desarrollar el pensamiento crítico, además de tener apoyo de asignación de materiales y recursos, así como también que puedan recibir capacitaciones constantes.</p>	<p>Apoyo en cuanto a materiales y recursos para que sean usando en su trabajo de desarrollar el pensamiento crítico, y asegurar una capacitación constante.</p>
<p>¿Considera necesario el desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes?</p>	<p>Absolutamente necesario pues permite desarrollar destrezas</p>	<p>Es necesario pues contribuye que el estudiante sea capaz de analizar, reflexionar y ser capaz de explicar la información que analiza</p>	<p>Por supuesto que es necesario, contribuye a mejorar la lógica del estudiante</p>	<p>Es importante y necesario pues permite que los estudiantes sean capaces de aplicar la lógica y el análisis en diversos temas de interés</p>

¿El pensamiento crítico desarrolla destrezas en los estudiantes como la reflexión, el análisis entre otros	Si, evidentemente los estudiantes son capaces de mejorar estas destrezas y habilidades.	Si por supuesto, los estudiantes pueden tener la capacidad de demostrar trabajos en equipo lo que contribuye al desarrollo	Si, el pensamiento crítico permite al estudiante Reflexionar, analizar y comprender temas de interés	Si evidentemente los estudiantes a través del pensamiento crítico pueden desarrollar destrezas como la reflexión, el análisis, el cuestionamiento entre otros
--	---	--	--	---

Fuente: Elaboración propia

PROPUESTA

TÍTULO: MANUAL DIDÁCTICO PARA EL DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO

Destinatarios: Estudiantes del 8vo de básica superior (EGBS)

Justificación: La intención de la propuesta es implementar estrategias que permitan desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes, con el propósito de que estos sean capaces de entender, analizar y emitir conclusiones sobre los temas estudiados, por cuanto, se ha evidenciado que una gran parte de los estudiantes presentan carencias, lo cual impide su desarrollo académico y por ende afectaría su desarrollo en su formación profesional.

Descripción de la problemática: Los resultados obtenidos en la encuesta evidencia el bajo nivel que tienen los estudiantes del 8vo año EGBS, en cuanto al desarrollo del pensamiento crítico, demostrando la deficiencia que tienen en la comprensión, interpretación, análisis, solución de problemas y emitir conclusiones.

Objetivo: Desarrollar el pensamiento crítico en los estudiantes del 8vo año EGBS en instituciones ecuatorianas, considerando que el pensamiento crítico es una habilidad que permitirá una mejor comprensión lectora, una óptima escritura y aprender a escuchar, logrando a priori realizar análisis y evaluaciones de diferentes situaciones que se le presenten, no solamente en el ámbito académico sino en la vida personal, emitiendo juicios y argumentos razonados y válidos.

Manual didáctico para el desarrollo del pensamiento crítico
Objetivo: Fomentar la lectura y su comprensión.
Materiales: Cartilla con texto impreso “Principales instrumentos musicales: Los cascabeles y las campanas”
Duración: 90 minutos – 45 minutos de lectura y 45 minutos para la exposición
Estrategia: Lectura en pareja
Actividad 1: Un estudiante debe leer el texto y el otro lo escucha, posteriormente este último expondrá con sus propias palabras lo que ha entendido. Luego el que ya haya escuchado leerá y el otro expondrá sobre lo entendido.
Técnica de evaluación: Prueba escrita
Instrumento de evaluación: Preguntas estructuradas
Objetivo: Fomentar la lectura e interpretación propia de un tema
Materiales: Cartilla con texto impreso “Vestimenta típica de Ecuador”
Duración: 90 minutos – 45 minutos de lectura y 45 minutos para expresar lo entendido
Estrategia: Diálogo socrático
Actividad 2: Cada estudiante individualmente deberá leer el texto entregado y expresar con sus propias palabras sobre la lectura.
Técnica de evaluación: Análisis de evaluaciones
Instrumento de evaluación: Redacción de ensayo corto
Objetivo: Fomentar la lectura y discusión
Materiales: Se entregará una nota con el tema: “Artesanía alfarera de Cotopaxi”
Duración: 90 minutos – 45 minutos de lectura y 45 minutos
Estrategia: Trabajo colaborativo
Actividad 3: Formar grupos de trabajo de un máximo de 5 estudiantes, los cuales deberán leer el tema asignado y discutirlo, interactuando e intercambiando lo entendido sobre el tema. Se nombrará un representante o líder de grupo quien expondrá a todo el grupo sobre lo entendido de la lectura.
Técnica de evaluación: Prueba oral
Instrumento de evaluación: Intervenciones orales

Objetivo: Aprender el análisis de textos
Materiales: Cartilla con texto impreso “Los Quichuas de la Sierra”
Duración: 90 minutos – 45 minutos de lectura y 45 minutos
Estrategia: Análisis de textos
<p>Actividad 4: Los estudiantes luego de realizar la lectura de un texto deben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Identificar cual es el impacto y la intención que tiene el autor - Entender los términos - Identificar la idea principal - Identificar conclusiones - Expresar con su propio lenguaje sobre lo leído - Exponer la conclusión final
Técnica de evaluación: Prueba escrita
Instrumento de evaluación: Cuestionarios estructurados
Objetivo: Fomentar la atención y promover la confianza
Materiales: Cartilla con texto impreso “Baile Marimba de la Costa”
Duración: 90 minutos – 45 minutos de lectura y 45 minutos
Estrategia: Dialogo participativo
<p>Actividad 5: El docente leerá un tema, para establecer un dialogo con todos los estudiantes, donde cada uno responderá a las preguntas que el docente realice, a medida que se vayan generando las respuestas, se crearan otras preguntas para ahondar más en el tema. El docente debe estar muy atento para captar errores en las repuestas y corregirlos, además de asegurar que estos errores no impidan el seguimiento del dialogo. Se trata de dar confianza para que se expresen sin problemas.</p>
Técnica de evaluación: Pruebas orales
Instrumento de evaluación: Intervenciones orales
Objetivo: Permitir la capacidad de desarrollar un tema o historia, a partir de imágenes o símbolos

Materiales: Cartillas con imágenes, símbolos, fotos.
Duración: 90 minutos – 45 minutos de lectura y 45 minutos
Estrategias: Expresarse o interpretar a través de símbolos, imágenes o lenguaje no verbal
Actividad 6: El docente mostrara una imagen, con la cual los estudiantes crearan una historia para discutir sobre ella, comparando con los puntos de vistas de cada uno de los estudiantes.
Técnica de evaluación: Pruebas orales
Instrumento de evaluación: Intervenciones orales
Objetivo de la actividad: Evaluar la comprensión de la lectura
Materiales: Cartilla con texto y formulación de preguntas “La cultura en Ecuador”
Duración: 90 minutos – 45 minutos de lectura y 45 minutos
Estrategia: Aplicar la lógica

<p>Actividad 7: El docente entregará un texto al estudiante, luego de leer, deberá responder las siguientes preguntas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ¿Cuál es el propósito del tema? 2. ¿Qué es lo que el autor quiere contestar? 3. ¿Cuál es la información más relevante del texto? 4. Identifica los conceptos claves del texto 5. ¿Qué quiere expresar el autor con estos conceptos? 6. ¿Cuáles son los supuestos que plantea el autor? Identifique los supuestos que pueden discutirse. 7. ¿Qué implicaciones se deben afrontar si el planteamiento del autor es considerado en serio? Señale las consecuencias posibles que se originan del planteamiento que hace el autor. 8. ¿Qué implicaciones se deben afrontar si el planteamiento del problema no es tomado en serio? Señale las consecuencias posibles al ignorar el planteamiento que hace el autor. 9. ¿Cuáles son los puntos de vista que se describen en el texto según el autor?

Técnica de evaluación: Pruebas escritas
Instrumento de evaluación: Cuestionarios estructurados

CONCLUSIONES

El pensamiento crítico es considerado como una habilidad esencial para llegar al éxito, ya que, permite al estudiante, analizar información, evaluar argumentos, resolver problemas y tomar decisiones.

Es considerada una herramienta necesaria para el desenvolvimiento en la sociedad, se caracteriza por una sobreabundancia de información y la necesidad de discernimiento para saber lo que es veraz o no.

La esencia de la base teórica permitió conocer los elementos cognitivos y no cognitivos, las dimensiones, sub-dimensiones e indicadores de habilidades necesarias para evaluar y desarrollar el pensamiento crítico.

De la encuesta se obtuvo, que se debe trabajar aún más el método de enseñanza para fortalecerlo, debido a que, existen muchas deficiencias en la dimensión; (a) análisis de la información la identificación de ideas principales, identificación de situación problemática y reconocimiento de sujetos y acciones se mostró que la mitad y menos de los estudiantes son capaces de hacerlo, mientras que un considerable grupo manifestó hacerlos solo a veces o nunca, (b) reconocimiento de inferencia de implicancias, se obtuvo que solo un 40% de los estudiantes es capaz de determinar causas y consecuencias sobre un problema presentado, (c) falta de propuestas de alternativas para solucionar problemas, los resultados arrojaron que menos del 50% de estudiantes son capaces de establecer coherencia y alternativas para la solución de problemas por parte de los estudiantes, (d) argumentación, se evidencia que menos del 50% de los estudiantes pueden para asumir posturas, dar razones sobre estas, y plantear conclusiones coherentes y claras.

De acuerdo con las respuestas de los docentes encuestados, los resultados evidencian el bajo nivel de pensamiento crítico, que tienen los estudiantes del octavo año de básica superior por lo que resulta imperante que se apliquen estrategias que conlleven a la consolidación del pensamiento crítico.

Los estudiantes concordaron, que sus docentes aplican estrategias para desarrollar el pensamiento crítico y que a su vez evalúan constantemente sus estrategias para verificar su éxito, y, en caso contrario, proceden a modificar las estrategias a fin de conseguir el objetivo. Asimismo, es necesario proveer de materiales y recursos a los docentes a manera de facilitar su trabajo en el aula, así como a la necesidad de brindar capacitación constante a fin de que se mantengan actualizados en cuanto aplicación de estrategias para desarrollar el pensamiento crítico.

En cuanto a la entrevista realizada a los directivos dejó expuesto, que resulta de gran importancia desarrollar el pensamiento crítico en las instituciones educativas en los diversos cursos existentes, donde deben realizarse evaluaciones periódicas para evaluar la efectividad de las estrategias aplicadas, y para que el docente se capacite en caso de ser necesario para el uso de nuevas estrategias didácticas.

Por otro lado, se puede evidenciar que los entrevistados concuerdan que el pensamiento crítico ayuda a los estudiantes a que sean mejores aprendices, ya que a través del pensamiento crítico los estudiantes pueden comprender mejor la información que se les suministra, cuestionarla y analizarla. Esto será posible a través de la aplicación de métodos como el dialogo socrático, análisis de texto, lecturas de textos y el dialogo participativo. De igual manera el pensamiento crítico favorece la toma de mejores decisiones, puesto que pueden evaluar entre varias opciones, haciendo que los estudiantes sean más independientes y capaces de pensar por sí mismos, contribuyendo a desarrollar ciudadanos más responsables, a través de la participación en la sociedad de manera más activa y crítica.

En este sentido, se diseñó un manual con un sistema de actividades, con el objetivo de fomentar la lectura y su comprensión por medio de textos para ser utilizadas durante la clase, asimismo se propuso como estrategia la lectura en pareja, con el objetivo de fomentar la lectura e interpretación propia de un tema. De igual manera, se propuso como estrategia el trabajo colaborativo para aprender el proceso de análisis de textos, utilizando cuestionarios estructurados que le permitan al estudiante realizar pruebas escritas que contribuyan a fomentar la atención y promuevan la confianza.

Finalmente, se propuso el uso de imágenes o símbolos para la creación de historias por parte de los estudiantes, con el objetivo de que sean capaces de desarrollar la creatividad, así como la interacción con el resto de sus compañeros por medio del intercambio de puntos de vista,

lo que contribuye al uso de la lógica.

RECOMENDACIONES:

1. Que los docentes, procuren el desarrollo del pensamiento crítico de sus estudiantes dentro de las aulas de clase en cualquier nivel académico, puesto permitirá que estos vayan desarrollando sus habilidades de pensar, razonar, explicar y hacer proposiciones para la solución de problemas.
2. La propuesta planteada de material didáctico en la asignatura Cultura y Arte puede ser utilizada y ajustada a cualquier otra asignatura.
3. Es necesario brindar capacitaciones constantes a los docentes en cuanto a nuevas técnicas y procesos para fomentar, desarrollar y evaluar el pensamiento crítico de los estudiantes.

BIBLIOGRAFÍA

- Alvarez, M. I., Menacho, I., Esquiagola, E. A., & Camarena, J. L. (septiembre-diciembre de 2020). Habilidades del pensamiento crítico en estudiantes de educación secundaria en Lima, Perú. *Revista Innova Research Journal*, 5(3.2), 97-110. doi:<https://doi.org/10.33890/innova.v5.n3.2.2020.1551>
- Bermúdez, J. (mayo-agosto de 2021). El aprendizaje basado en problemas para mejorar el pensamiento crítico: revisión sistemática. *Revis Innova Research Journal*, 6(2), 77-89. doi:<https://doi.org/10.33890/innova.v6.n2.2021.1681>
- Blanco, E., & García, J. (2021). El impacto del aprendizaje-servicio (ApS) en diversas variables psicoeducativas del alumnado universitario: las actitudes cívicas, el pensamiento crítico, las habilidades de trabajo en grupo, la empatía y el autoconcepto. Una revisión sistemática. *Revista Complutense de Educación*, 32(4), 639-649. doi:<https://dx.doi.org/10.5209/rced.70939>
- Chica, B. M. (2022). *Estrategia pedagógica para el fortalecimiento del pensamiento crítico según las virtudes intelectuales propuestas por Richard W. Paul y Linda Elder, dirigida a estudiantes del grado décimo del Colegio Paula Montal del Municipio de Itagui, 2021*. Tesis, Universidad

de Medellín, Medellín. Obtenido de https://repository.udem.edu.co/bitstream/handle/11407/7687/T_ME_604.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Chimoy, E. P., Gonzaga, R. C., & Linares, W. N. (enero-junio de 2022). El pensamiento crítico en el sistema educativo de siglo XXI. *Revista Hacedor*, 6(1), 65-79. Obtenido de <https://revistas.uss.edu.pe/index.php/HACEDOR/article/view/2117/2673>

Deroncele, A., Nagamine, M., & Medina, D. (abril-junio de 2020). Bases epistemológicas y metodológicas para el abordaje del pensamiento crítico en la educación peruana. *Revista Inclusiones*, 7(especial), 68-87. Obtenido de <https://bkip.revistainclusiones.org/gallery/7%20vol%207%20num%20especialleabriljunio2020revinclusi.pdf>

Díaz, C. H., Ossa, C. J., Palma, M. R., Lagos, N. G., & Boudon, J. I. (julio-diciembre de 2019). El concepto de pensamiento crítico según estudiantes chilenos de pedagogía. *Revista Sophia, Colección de filosofía de la educación*(27). doi:<https://doi.org/10.17163/soph.n27.2019.09>